

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№3(2)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 170 sahifa,
16-mart, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Katta guruh tarbiyalanuvchilarida kasb haqidagi dastlabki tasavvurlarni shakllantirish metodikasini innovatsion ekotizim sharoitida takomillashtirish	18
Uralova Fotima Baxtiyor qizi	
Malakali sportchilarning kommunikativ qobiliyatlarini takomillashtirishda sotsiologik yondashuv (gandbolchilar misolida).....	23
G. A. Valiyeva	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida motor alaiyalari bolalarni ruhiy va nutqiy rivojlantirish usullari	27
Suyunova Surayyo Ulash qizi	
Sog'lom bola ekotizimining asoslari: ovqatlanish, immunitet va rivojlanish	31
Israilova Xusnida Adilovna	
Mobil ilovalar yordamida mustaqil o'qishni rivojlantirish	37
Raximova Feruza Najmiddinovna	
Biologiya darslarida muammoli ta'lim texnologiyasini qo'llash orqali mantiqiy fikrlashni rivojlantirish	42
Dauekeeva Gulistan Orinbaevna	
Talabalarga ingliz tilidagi matnlarni kommunikativ metod yordamida o'qish texnikasini takomillashtirish usullari	46
Mo'minova Mahliyo Axrorjonovna	
Velosiped haydashning afzalliklari.....	49
Raxmonova Go'zal Bobir qizi	
Компетентностный подход как стратегическая основа модернизации образования и его реализация в преподавании русского языка как иностранного в Узбекистане	54
Мирзакбарова Севда Вахиддиновна	
Umumta'lim maktablarida texnologiya fani mashg'ulotlarini tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari va metodlari.....	58
Ziyamova Gulbaxor Tulabayevna	
Типы аббревиации в русском и узбекском языках: сравнительно-типологический анализ.....	62
Рахмонова Бахтигул Пайзилловна	
Maktabgacha ta'limda nutqni rivojlantirish jarayonida didaktik o'yinlardan foydalanish metodikasi	65
Abidjonova Mushtariybonu Qobiljon qizi	
Tarbiyaviy tadbirlarni samarali tashkil etishda maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalarning o'zaro hamkorlik masalalari.....	71
Sanayeva Surayyo Bobonazarovna, Jabborova Shaxina G'affor qizi	
Qadriyatli yondashuv asosida talabalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash mexanizmlarini takomillashtirish ..	76
G'aybullayev Quvonchbek G'olibovich	
Maktab o'quvchilarida stressga barqarorlik namoyon bo'lishining psixologik tahlili	83
Ismoilova N. Z.	
Yoshlar ma'naviyatini shakllantirishda milliy qadriyatlarning o'rni.....	87
Karshiyev Jaxongir Abdirayimovich	
Funksional savodxonlikni rivojlantirishda o'qish savodxonligining o'rni va ahamiyati	91
Xatamova Munisa Mamadulla qizi	
Transformatsiyalash tizimi asosida o'quvchilarning loyihalash kompetensiyalarini rivojlantirish samaradorligi	95
Jurayeva Zulayxo Islomovna	
Zamonaviy boshqaruv nazariyalarida rahbar muloqoti (transformatsion, kommunikativ va ishtirokchi boshqaruv yondashuvlari asosida).....	102
Islamova Difuza Dilshodovna	

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida pedagogik kompetentlikni tabaqalashgan yondashuv asosida rivojlantirish mazmuni	107
Begmatova Nasiba Mengnarovna	
Bo'lajak maxsus pedagoglarni inklyuziv ta'limda subyektlar faoliyatini o'rgatish metodikasi	112
Dilshodov Abrorjon Dilshodjon o'g'li	
Pre-Reading Activities to Enhance Foreign Language Reading Comprehension: Reading "The Adventures of Tom Sawyer" in 10–11 Grades	118
Djumaniyazova Zulfiya Kaliyevna	
Nutq aktlarini o'rgatishda autentik materiallardan foydalanishning metodik imkoniyatlari (filologik yo'nalish talabalari misolida)	122
Fayzulloeva Chevar G'ayrat qizi	
Yangi O'zbekistonda talaba-yoshlarni milliy yuksaltirishda jadid-marifatparvarlari ilgari surgan g'oyalarning o'rni va roli	125
Mamadaliyev Abduvoxid Maxsitaliyevich	
Gimnastikaning O'zbekistonga kirib kelish va rivojlanish tarixi	128
N. Q. Mamasidova	
Uglevodorodlar tarkibini aniqlashda massa ulushiga asoslangan reflektiv yondashuv (7-9-sinflar misolida)	131
Maxamadiyev Sharofiddin Jumaboyevich, Smanova Zulayxo Asanalievna	
Screencasting materiallarini yaratish va ularni o'quv jarayonida qo'llash	134
Maxmudova Dilfuza Meliyevna, Ergashov Niyozxon Ilyozxon o'g'li	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda so'z shakllanishini psixolingvistik asoslari	137
Moxirabonu G'aniyeva Adxam qizi	
Maktabgacha ta'limdagi muammolar va yechimlar: o'zbekiston respublikasi tajribasi	140
N. Sh. Miryusupova	
Interaktiv kartografik resurslar va ularning ta'lim jarayonida qo'llanilishining didaktik, kognitiv hamda metodik asoslari	143
Olimova Aziza Abdullayevna	
Mentorlik tizimining tarixiy ildizlari va rivojlanish bosqichlari	147
Oxunova Dilnoza Qaxxorjonovna, Abdumannonova Durdonaxon Shuxratjon qizi	
Talabalarning psixologik holati va stress omillarining prokrastinatsiyaga ta'siri hamda mustaqil ta'lim faoliyatini qo'llab-quvvatlash usullari	150
Razakov Farxod Kuvondikovich, Rajabov Hikmat Toshevich	
Talabalarni stulda o'tirgan qiyofachi portreti ranglavhasini ishlashga o'rgatish metodikasi	154
Sadatov Chori Xolmuradovich	
Organik kimyo fanini o'qitishda teskari ta'lim va texnologiyalarning ahamiyati	158
Umrbekova Maftuna Ulug'bek qizi, Babanazarova Ayzada Omirbaevna, Abdulkakimova Gulziyba Ziyatdinovna	
Duduqlanishni bartaraf etishda kompleks metodlarini qo'llashning samaradorligi	162
Xasanova Barnoxon Abdusattor qizi	
Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik kompetentligini takomillashtirish	165
Xolbozorova Nasiba Xolbozar qizi	
Проектирование персонализированных образовательных сценариев в дошкольном образовании средствами генеративного искусственного интеллекта	168
Пак Диана Александровна	

ТИПЫ АББРЕВИАЦИИ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ: СРАВНИТЕЛЬНО- ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Рахмонова Бахтигул Пайзиллоевна

Преподаватель кафедры филологии и обучения языкам
Навоийского университета инноваций

Аннотация: Аббревиация как лингвистическое явление занимает значимое место в современном языкознании. Данный процесс проявляется в сокращении слов и устойчивых словосочетаний, а также в образовании новых лексических единиц путем сокращения основы или группы слов. С развитием общества и изменениями в социальной, культурной, экономической и политической сферах наблюдается тенденция к увеличению количества аббревиатур, что обусловлено необходимостью быстрой и компактной передачи информации. Аббревиация характерна как для русского, так и для узбекского языков, однако обладает рядом национально-специфических особенностей, проявляющихся на морфологическом, синтаксическом, фонетическом и семантическом уровнях.

Ключевые слова: аббревиация, русский язык, узбекский язык, сравнительно-типологический анализ, лингвистика, сокращение, словообразование, языковые процессы, коммуникация.

Annotatsiya: Abbreviatsiya lingvistik hodisa sifatida zamonaviy tilshunoslikda muhim o'rin egallaydi. Ushbu jarayon so'zlar va barqaror birikmalarni qisqartirish, shuningdek, asos yoki so'zlar guruhini qisqartirish orqali yangi leksik birliklarni hosil qilishda namoyon bo'ladi. Jamiyat rivojlanishi hamda ijtimoiy, madaniy, iqtisodiy va siyosiy sohalaridagi o'zgarishlar natijasida abbreviatsiyalar sonining ortib borishi tendensiyasi kuzatilmoqda. Bu esa ma'lumotni tez va ixcham yetkazish zaruriyati bilan izohlanadi. Abbreviatsiya rus va o'zbek tillariga xos bo'lib, morfologik, sintaktik, fonetik va semantik darajalarda namoyon bo'ladigan milliy xususiyatlarga ega.

Kalit so'zlar: abbreviatsiya, rus tili, o'zbek tili, qiyosiy-tipologik tahlil, tilshunoslik, qisqartma, so'z yasash, lingvistik jarayonlar, kommunikatsiya.

Abstract: Abbreviation as a linguistic phenomenon occupies a significant place in modern linguistics. This process is manifested in the shortening of words and stable word combinations, as well as in the formation of new lexical units by reducing the base or groups of words. With the development of society and transformations in social, cultural, economic, and political spheres, there is a growing tendency toward the increasing use of abbreviations, which is обусловлено the need for fast and compact transmission of information. Abbreviation is characteristic of both the Russian and Uzbek languages; however, it demonstrates a number of nationally specific features manifested at morphological, syntactic, phonetic, and semantic levels.

Key words: abbreviation, Russian language, Uzbek language, comparative-typological analysis, linguistics, shortening, word formation, linguistic processes, communication.

ВВЕДЕНИЕ

Выделение типов аббревиаций и их сравнительный анализ в русском и узбекском языках позволяют выявить общие черты и различия в способах создания сокращённых форм, их функционировании в системе языка и восприятии носителями обеих языковых культур. В русском языке аббревиации давно стали неотъемлемой частью лексической системы, проникая во все сферы жизни – от официально-делового и научно-технического до разговорного и художественного стилей. В узбекском языке аббревиация также приобретает всё большую популярность, особенно в условиях модернизации, активизации деловой коммуникации и заимствования лексики, однако исторически сокращения играли несколько меньшую роль по сравнению с русским языком.

В русском языке аббревиации делятся на несколько типов. Один из наиболее распространённых типов – акронимы, которые формируются из начальных букв словосочетаний. Кроме того, существуют аббревиатуры, составленные из сочетания начальных и неполных слов или частей слов. Данные разновидности аббревиаций могут основываться как на фонетическом, так и на графическом принципе. При

этом в результате образования аббревиатур в русском языке часто сохраняется возможность восстановления исходного словосочетания, а также модификации по типу рода, числа и склонения, что свидетельствует о грамотной интеграции сокращённых единиц в общую языковую систему.

В узбекском языке процесс образования аббревиатур также используется, однако имеет свои особенности. В частности, наряду с заимствованными моделями наблюдаются национальные способы сокращения, опирающиеся на морфологические и фонетические закономерности самого узбекского языка. Чаще всего употребляются аббревиатуры, образованные из начальных слогов или частей слов. По мере активизации международной коммуникации и увеличения влияния мирового языкового пространства в узбекском языке отмечается рост числа аббревиатур, создаваемых по западноевропейским и русским моделям.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Общим для русского и узбекского языков является тенденция активного использования аббревиации как средства языковой экономии и ускорения коммуникации. В условиях высокой информационной динамики современного общества сокращённые формы становятся эффективным инструментом передачи информации. Аббревиации широко применяются журналистами, научными сотрудниками и специалистами различных сфер как универсальные лексические единицы, позволяющие экономить языковые ресурсы и повышать компактность текста. Их использование облегчает обмен информацией, способствует формированию новых смысловых оттенков и расширению словарного состава языка.

Исследователи отмечают, что мотивы образования аббревиатур разнообразны: от стремления к краткости и лаконичности до необходимости конспективного обозначения сложных терминов и официальных наименований ^[1]. В составе аббревиатур нередко отражаются культурные, национальные и исторические особенности общества. Акронимы, образованные на базе национальной лексики, выполняют не только коммуникативную, но и идентификационную функцию, указывая на принадлежность к определённой культурной, политической или экономической реальности.

В условиях глобализации и активного развития международных контактов наблюдается рост числа интернациональных аббревиатур, которые заимствуются и адаптируются различными языками. Этот процесс характерен как для русского, так и для узбекского языка, что подтверждает универсальный характер аббревиации как языкового явления ^[2].

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Важным направлением исследования является анализ функционирования аббревиатур в синтаксической структуре предложения. В русском языке устойчивость употребления различных типов аббревиатур обусловлена особенностями грамматической системы, которая позволяет интегрировать сокращённые формы в предложение и придавать им статус существительных, реже – прилагательных.

В узбекском языке процесс интеграции аббревиатур также имеет свои особенности. Агглютинативная структура языка и развитая система аффиксов обеспечивают специфический механизм включения сокращённых форм в словообразовательную и синтаксическую систему языка. В результате формируется особая динамика функционирования аббревиатур в речи.

В ходе исследования применяются сравнительно-типологический и структурно-лингвистический методы анализа, позволяющие выявить общие и специфические особенности образования и функционирования аббревиатур в русском и узбекском языках. Анализ проводится на морфологическом, синтаксическом, фонетическом и семантическом уровнях, что позволяет комплексно рассмотреть процесс аббревиации.

Особое внимание уделяется семантическому аспекту аббревиатур. В процессе функционирования некоторые из них приобретают новые значения, выходящие за пределы исходных словосочетаний. Это связано с частотностью употребления, формированием речевых стереотипов и появлением новых смысловых оттенков. В результате отдельные аббревиатуры постепенно становятся элементами общего культурного и коммуникативного пространства языка.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Сравнительно-типологический анализ типов аббревиаций в русском и узбекском языках показывает, что, несмотря на универсальность данного явления, национальная специфика сохраняется на всех уровнях. Российская лингвистическая традиция отличается богатством аббревиатурных моделей, стандартами сокращения и развитостью формального закрепления в словарях. Узбекская же традиция находится в стадии активного развития, стремясь к заимствованию моделей, уже укоренившихся в зарубежных лингвистических культурах, а также к выработке собственных национальных форм.

Использование аббревиаций в обоих языках способствует формированию новых языковых норм, распространению языковых инноваций, а также увеличению экспрессивности и мобильности речи. Важно отметить, что в процессе аббревиации происходят качественные изменения, затрагивающие не только словообразовательные, но и синтаксические и семантические свойства языка [3].

В русском языке аббревиатуры зачастую входят в речевой обиход без специального разъяснения, формируя узкоспециализированную лексику, иногда трудную для понимания непосвящёнными лицами. В узбекском языке наблюдается тенденция к параллельному употреблению полных и сокращённых форм, что связано с недостаточной распространённостью некоторых аббревиатур и потребностью их пояснять или расшифровывать в определённых контекстах.

Особое значение имеет правописание аббревиатур. В русском языке закрепились определённые орфографические нормы, отличающие прописные и строчные аббревиатуры, а также варианты их написания с дефисом и без него. В узбекском языке орфография подобных единиц ещё находится в стадии становления, что особенно заметно при адаптации иностранных аббревиатур и образовании новых слов на базе национального материала.

Интересен процесс фонетической адаптации аббревиатур, особенно заимствованных из иностранных языков. В русском языке существуют чёткие правила адаптации, учитывающие особенности национальной фонетики. В узбекском языке наблюдается адаптация в соответствии с собственной фонологической системой, а также возможен переход на латинский алфавит, что иногда усложняет интеграцию отдельных аббревиатур, особенно в письменной речи.

Роль аббревиаций в развитии профессиональной лексики чрезвычайно велика. В русском языке они преимущественно используются в научно-техническом и официально-деловом стилях, в журналистике, а порой и в разговорной речи для создания эффекта сокращения и экономии речевого пространства. В узбекском языке, наряду с формализацией аббревиатурных моделей, наблюдается увеличение их числа в связи с необходимостью своевременной адаптации новых явлений, терминов, а также расширением международного обмена информацией [4].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В условиях глобализации и роста международной коммуникации взаимодействие аббревиатур русского и узбекского языков приобретает особую значимость. Всё чаще аббревиатуры выступают не только продуктом внутреннего языкового развития, но и результатом различных языковых контактов. Это влияет на их грамматический облик, семантическую нагрузку и степень нормативной закреплённости.

В процессе сравнительно-типологического анализа можно сделать вывод, что русский и узбекский языки, при всех различиях, едины в своём стремлении к оптимизации коммуникации посредством аббревиации, преобразования лексического состава и внедрения инновационных моделей словообразования.

Изучение этих процессов имеет большое научное и практическое значение, способствует углублению лингвистических знаний, а также формированию прочной основы для методологии преподавания и изучения национальных языков.

С появлением новых социокультурных и технологических явлений продолжается расширение аббревиатур как самостоятельного слоя лексики, что требует дальнейших исследований не только с точки зрения структуры, но и в аспекте прецедентности, частотности употребления, восприятия и интеграции в различные функциональные стили языка.

Список использованной литературы:

1. Бабушкин А. П. Аббревиатуры в современном русском языке. – М.: Наука, 2007.
2. Каюмов А. А. Узбекский язык: история, структура и развитие. – Ташкент: Ўзбекистон, 2013.
3. Лепешкин А. Е. Типология сокращений и их роль в языке. – СПб.: Издательство РГПУ, 2009.
4. Мухаммадиев А. Новый узбекский язык. – Ташкент: Чулпон, 1996.
5. Проколова С. А., Рахимова Г. Д. Сравнительный анализ аббревиатур в русском и узбекском языках // Вестник Узбекистана. – 2020. – № 2.
6. Русская грамматика. – М.: Наука, 1980.
7. Файзуллаев И. М. Слово и его структура в узбекском языке. – Ташкент: Фан, 1998.
8. Шунёв В. М. Современный русский язык: лексикология. – М.: Флинта, 2012.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №3(2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.